

Arts, Linguistics, Literature and Language Research Journal

Fecha de aceptación: 09/06/2025
Fecha de publicación: 30/06/2025

EL PERIÓDICO ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR ESCRITURA, PENSAMIENTO CRÍTICO E INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Ricardo Acosta Alonso

CEIP La Vega, Gobierno de Canarias,
Consejería de Educación y Universidades
Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España
<https://orcid.org/0000-0001-7588-1541>

All content in this magazine is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Resumen: Este artículo presenta una experiencia pedagógica implementada en el CEIP La Vega (Tenerife, España), centrada en la creación del periódico escolar *Diario La Vega*, una propuesta didáctica que busca fomentar la escritura, la comunicación y el pensamiento crítico entre estudiantes de educación primaria. El proyecto se enmarca dentro de enfoques metodológicos activos como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la gamificación y el aprendizaje cooperativo, y ofrece un entorno de producción real de textos, implicando a estudiantes como redactores activos de noticias, entrevistas, cómics y otras formas de expresión escrita. La propuesta fue aplicada con alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria como protagonistas en la redacción, edición y publicación del periódico, complementados por la participación de estudiantes de niveles inferiores y la supervisión docente. El trabajo se estructuró en fases mensuales que incluían reuniones de planificación, redacción, maquetación y revisión colaborativa de los contenidos. Los resultados muestran una mejora observable en la competencia escrita, habilidades interpersonales y compromiso escolar, especialmente en un contexto socioculturalmente vulnerable. El periódico se consolidó también como un puente comunicativo entre el centro educativo y las familias, enriqueciendo la comunidad escolar y fortaleciendo los vínculos afectivos.

Palabras clave: *periódico escolar, comunicación escrita, aprendizaje basado en proyectos, escritura creativa, educación primaria, Gamificación.*

INTRODUCCIÓN

La escritura constituye una competencia clave en el desarrollo integral del alumnado, especialmente en contextos escolares donde se evidencia una brecha cultural y social significativa. En este sentido, las iniciativas pedagógicas que promueven la comunicación

escrita, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo cobran una relevancia particular. Entre estas, el periódico escolar se presenta como una herramienta didáctica poderosa para potenciar la expresión, el análisis de la realidad y la vinculación con el entorno educativo y familiar.

El presente artículo expone el caso del *Diario La Vega*, un proyecto de innovación educativa llevado a cabo en el CEIP La Vega (Tenerife, España), que integra principios del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la gamificación y el aprendizaje cooperativo. El objetivo principal fue incentivar la producción de textos escritos mediante la creación mensual de un periódico digital, liderado por estudiantes de primaria y con la participación del resto de la comunidad escolar.

La importancia de este tipo de experiencias ha sido destacada en la literatura como vehículos eficaces para el desarrollo de competencias comunicativas, digitales y socioemocionales (Tobón, 2013; Trujillo, 2019). Asimismo, contribuyen a fortalecer la motivación intrínseca del alumnado y consolidar hábitos de lectura y escritura desde una perspectiva significativa.

Este estudio busca describir la implementación, dinámica y resultados del proyecto *Diario La Vega*, con el fin de evidenciar su impacto pedagógico y ofrecer una experiencia replicable en otros contextos educativos con características similares.

La escritura no debe entenderse únicamente como un código formal que responde a estructuras gramaticales, sino como una práctica sociocultural que permite al individuo construir y negociar significados dentro de un contexto determinado (Kalman, 2004). En el ámbito escolar, la promoción de estas prácticas cobra especial importancia en estudiantes de primaria, quienes requieren espacios significativos para desarrollar su voz, su capacidad crítica y su identidad discursiva.

Desde esta perspectiva, el **periódico escolar** constituye una herramienta didáctica potente, ya que proporciona una finalidad comunicativa real al proceso de escritura, promueve la participación activa del alumnado y estimula el análisis del entorno inmediato (Martínez & Mendoza, 2018). Su implementación no solo favorece la producción textual, sino también el desarrollo de la alfabetización mediática, una competencia esencial en la sociedad actual (Ferrés & Piscitelli, 2012).

El enfoque metodológico del proyecto se apoya, además, en el **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**, el cual plantea que los estudiantes aprenden mejor cuando están involucrados en la exploración de problemas reales y relevantes (Thomas, 2000; Larmer et al., 2015). El ABP fomenta el trabajo cooperativo, la autonomía, la resolución de problemas y la capacidad investigativa. Tal como señalan Hernández y Ventura (2019), los proyectos educativos permiten integrar saberes disciplinares, habilidades blandas y actitudes ciudadanas en un solo proceso formativo.

Complementariamente, el uso de elementos de **gamificación** —como asignación de roles, retos creativos y dinámicas colaborativas— aporta una dimensión lúdica que mejora la motivación intrínseca del alumnado (Kapp, 2012; Zichermann & Cunningham, 2011). Este enfoque, adaptado a la edad escolar, favorece la implicación sostenida del estudiante y refuerza el compromiso con las tareas de escritura y revisión.

Finalmente, cabe destacar que este tipo de proyectos adquiere especial relevancia en contextos **educativos vulnerables**, como el del CEIP La Vega. Según Bolívar (2016), la escuela inclusiva debe ofrecer oportunidades de éxito a todos los alumnos, promoviendo estrategias pedagógicas que valoren la diversidad y respeten los distintos ritmos, estilos y trayectorias. En esta línea, el periódico escolar se constituye no solo como una herramienta didáctica, sino también como un instrumento de **equidad y justicia educativa**.

METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

Se trata de una investigación de tipo **cuantitativo-descriptiva** con enfoque **estudio de caso**. El objetivo fue analizar e interpretar una experiencia educativa real, contextualizada y participativa, con base en la observación directa, la interacción activa y la producción de textos por parte del alumnado.

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

El proyecto se desarrolló en el CEIP La Vega, ubicado en un entorno social y económicamente vulnerable en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). Participaron de forma directa los estudiantes de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, quienes asumieron el rol de redactores del periódico. También colaboraron estudiantes de los niveles de Infantil, 1º, 2º y 3º curso, cuyas noticias eran recogidas por sus tutores para ser incorporadas a la edición mensual.

La coordinación general del proyecto estuvo a cargo del docente investigador, acompañado por los tutores de cada grupo. La metodología se fundamentó en la integración del **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**, la **gamificación** y el **aprendizaje cooperativo**, bajo una dinámica estructurada de producción colectiva.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se utilizaron las siguientes herramientas e instrumentos:

- **Cuadrantes de tareas:** para asignación equitativa y rotativa de funciones.
- **Reuniones semanales:** de organización, redacción, edición y cierre de cada edición.
- **Maquetación digital:** a través de la herramienta *Canva*.
- **Registro anecdótico:** para documentar situaciones emergentes o relevantes.

- **Revisión por pares** y validación final por el coordinador del proyecto.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN

La dinámica del proyecto se estructuró mensualmente con reuniones fijas y roles definidos, según la siguiente planificación general:

□ **Matriz de planificación mensual del proyecto Diario La Vega**

Semana	Actividad principal	Actores involucrados	Producto esperado
Semana 1	Reunión de planificación: elección de secciones, reparto de tareas	Coordinador, tutores y alumnado redactor (4º-6º)	Calendario y guion de contenidos
Semana 2	Redacción de borradores, creación de contenidos gráficos	Alumnado redactores, docentes tutores	Artículos, cómics, pasatiempos, entrevistas
Semana 3	Maquetación y edición preliminar	Coordinador y equipo de alumnos diseñadores	Primer borrador del periódico
Semana 4	Revisión final, corrección ortográfica y validación	Coordinador, tutores y grupo revisor	Edición definitiva del número mensual

Cada edición mensual incluía secciones fijas como:

- Noticias del centro
- Entrevistas a personas del entorno escolar y social
- Sección internacional (noticias del mundo)
- Pasatiempos, cómics y curiosidades
- “Conoce nuestro patio”: exploración de los murales y valores del colegio

El formato fue digital, accesible a través de la página web oficial del CEIP La Vega, permitiendo su descarga y consulta por parte de toda la comunidad educativa.

RESULTADOS

La implementación del *Diario La Vega* generó una serie de resultados observables que trascendieron la mejora en la escritura, evidenciando un impacto significativo en múltiples dimensiones del aprendizaje del alumnado. La participación activa en el diseño, redacción y edición del periódico permitió a los estudiantes adquirir competencias comunicativas, digitales y sociales, integrando de forma transversal los aprendizajes escolares con su entorno real.

Desde el inicio del proyecto, se evidenció un aumento en la **motivación del alumnado**, reflejado en la asistencia a las reuniones semanales, la constancia en la entrega de artículos y la proactividad para asumir nuevos retos textuales. El periódico se convirtió en un espacio legítimo de expresión para los estudiantes, donde podían compartir vivencias, reflexiones, intereses y propuestas con libertad creativa y sentido crítico.

A nivel técnico, se observaron progresos importantes en el **uso adecuado del lenguaje escrito**, la **estructura de textos narrativos e informativos**, así como en el uso de conectores, ortografía y recursos expresivos. La práctica constante con diferentes formatos (entrevistas, crónicas, pasatiempos, reseñas) permitió una mejora continua, detectada tanto por los tutores como por el propio alumnado en las sesiones de revisión.

Además, el trabajo en equipo se fortaleció mediante una **dinámica colaborativa**, en la cual los estudiantes asumieron diferentes roles y funciones (redactor, fotógrafo, diseñador, editor), desarrollando responsabilidad compartida, respeto a los tiempos de entrega y valoración del trabajo ajeno.

Área de desarrollo	Indicadores observados
Escritura y comunicación	Mayor fluidez en la redacción, mejora ortográfica, uso de estructuras textuales correctas.
Pensamiento crítico	Capacidad de seleccionar noticias relevantes, formular preguntas en entrevistas, argumentar.
Trabajo cooperativo	Organización por roles, respeto de turnos, apoyo entre pares en tareas compartidas.
Competencia digital	Manejo funcional de herramientas como Canva, búsqueda de información y edición digital.
Autoestima y expresión personal	Orgullo por su participación, incremento de la autoconfianza al publicar sus textos.
Relación escuela-familia	Acceso familiar al periódico digital, mayor interés por las actividades escolares.

Tabla 1. Impacto del proyecto Diario La Vega en áreas clave de desarrollo

Estos resultados fueron sistemáticamente recogidos mediante observación directa, sesiones de evaluación formativa, revisión de borradores, y anecdotarios compartidos por el profesorado. Asimismo, el impacto fue percibido más allá del aula, promoviendo una cultura de lectura, escritura y diálogo permanente en el centro.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a través del *Diario La Vega* confirman lo planteado por diversas investigaciones que destacan el valor pedagógico del periódico escolar como herramienta para el desarrollo integral del alumnado. Estudios como los de García-Ruiz y Pérez-Escoda (2020) o Trujillo (2019) evidencian cómo los proyectos de producción periodística en el aula promueven no solo la competencia lingüística, sino también habilidades metacognitivas, sociales y cívicas. En el caso del CEIP La Vega, se integraron enfoques activos como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la gamificación, que potenciaron el compromiso del alumnado en un entorno realista y motivador.

Uno de los aspectos más relevantes fue el impulso a la **escritura creativa e informativa**,

en sus distintos formatos, lo que permitió a los estudiantes aplicar y transferir aprendizajes adquiridos en el área de Lengua Castellana, pero también en Ciencias Sociales, Educación Artística y Valores Sociales. El carácter interdisciplinar del periódico amplificó su valor formativo.

Asimismo, el proyecto se consolidó como una **estrategia de inclusión educativa** en un contexto de vulnerabilidad social. El hecho de que todos los niveles del centro participaran, incluso indirectamente, favoreció la equidad y reforzó el sentido de pertenencia institucional. El periódico se convirtió en un canal para visibilizar las voces del alumnado, muchas veces ignoradas en otros espacios escolares.

Otro hallazgo significativo fue el desarrollo de la **autonomía y el liderazgo estudiantil**, cualidades cultivadas al asumir responsabilidades concretas en la planificación, creación y revisión del periódico. Estos hallazgos coinciden con lo expuesto por Tobón (2013), quien plantea que los proyectos pedagógicos productivos permiten construir aprendizajes significativos y sostenibles.

No obstante, el proyecto presentó algunos **límites**, entre ellos:

- La dependencia del tiempo adicional fuera del horario lectivo para completar algunas fases.
- La necesidad constante de acompañamiento docente en la edición final.
- La escasa integración formal del producto en la evaluación curricular.

Pese a estas limitaciones, el impacto cualitativo observado sugiere que el proyecto tiene alto potencial de **replicabilidad**, siempre que se adapte a las particularidades de cada centro y se cuente con un equipo docente comprometido.

CONCLUSIÓN

El periódico escolar *Diario La Vega* ha demostrado ser una herramienta didáctica eficaz para fomentar el desarrollo de la escritura, el pensamiento crítico, la autonomía y la colaboración entre estudiantes de educación primaria. Su implementación ha permitido crear un espacio significativo donde el alumnado se convierte en protagonista activo del proceso educativo, expresando sus ideas, interpretando su entorno y participando en la vida escolar desde una perspectiva creativa y comunicativa.

Más allá de los logros en competencia lingüística, el proyecto ha fortalecido el vínculo entre el centro educativo y las familias, ha promovido la inclusión y ha generado sentido de pertenencia y orgullo por el trabajo colectivo. Estos resultados adquieren mayor relevancia en contextos con desafíos sociales, como el del CEIP La Vega, donde se hace

necesario innovar para motivar e implicar al estudiantado.

En definitiva, *Diario La Vega* constituye una experiencia replicable que puede ser adaptada a distintos niveles y realidades educativas. Su éxito radica en la combinación de metodologías activas, la horizontalidad en la toma de decisiones y el uso de tecnologías accesibles. Futuros estudios podrían explorar su integración formal en el currículo y sus efectos a largo plazo en el rendimiento académico y la identidad escolar del alumnado.

NOTAS DEL AUTOR:

Declaración de autoría: *El presente artículo ha sido elaborado exclusivamente por el autor.*

Financiamiento: *Este trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación externa.*

Conflicto de intereses: *El autor declara no tener ningún conflicto de interés.*

REFERENCIAS

- García-Ruiz, R., & Pérez-Escoda, A. (2020). Competencia mediática en contextos escolares: alfabetización crítica desde el periodismo escolar. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Tobón, S. (2013). Los proyectos formativos: formación basada en competencias. Ecoe Ediciones.
- Trujillo, F. (2019). Escribir para aprender: el poder de la escritura en el aprendizaje escolar. Graó.
- Bolívar, A. (2016). *La educación inclusiva como derecho: una mirada crítica*. Octaedro.
- Ferrés, J., & Piscitelli, A. (2012). La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. *Comunicar*, 19(38), 75–82.
- Hernández, F., & Ventura, M. (2019). *El aprendizaje basado en proyectos: una propuesta didáctica para la educación actual*. Narcea.
- Kalman, J. (2004). *Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario*. Fondo de Cultura Económica.
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. Pfeiffer.
- Martínez, E., & Mendoza, M. (2018). El periódico escolar como herramienta de aprendizaje y participación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 77(1), 145–164.
- Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. The Autodesk Foundation.

- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. O'Reilly Media

- Alonso, R. A. (2023). Ajebótica educativa. In *Actas 6º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2023* (pp. 142-146). Campus Educa-Sportis

-Acosta Alonso, R. (2025). *El Aula del Futuro en el CEIP La Vega: Integración de Tecnologías, Metodologías Activas y Comunidad Educativa*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15336293>

-Acosta Alonso, R. (2024). *Diario La Vega: Estrategia de alfabetización crítica y expresión escolar mediante periódico educativo en Educación Primaria*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15336228>

-Acosta Alonso, R. (2025). *Radio Vega: Proyecto de innovación educativa en el aula mediante podcast escolares*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15336110>

Acosta Alonso, R. (2021). AjeBótica. *Davalia: Revista del CEP Norte de Tenerife*, (9), 46–53. <https://hdl.handle.net/11162/212802>

Acosta Alonso, R. (2021). AjeBótica educativa. *IE Innovación Educativa*, (10). <https://www.rededuca.net/revista-innovacion-educativa>

Acosta Alonso, R. (2021). El centro educativo, un lugar para soñar. *ANPE – Órgano Informativo del Sindicato Independiente*, marzo 2021. https://issuu.com/vgonper/docs/revista_marzo_2021